

EŞLER ARASINDA UYUM VE AİLE İÇİ ŞİDDET FARKINDALIĞI

Meşküre Hülya ÜNAL KARAGÜVEN¹
<https://orcid.org/0000-0002-6375-8930>

Sultan ATEŞOĞLU
<https://orcid.org/0000-0003-236-7458>

Özet

Evlilik ve aile hayatı ile ilgili konular giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Evlilik uyumunu bozarak toplumu etkilediği düşünülen konulardan biri aile içi şiddettir. Bu konu, aile içi şiddetin farkındalığı konusunu gündeme getirmiştir. Bu çalışmanın amacı evli bireylerde evlilik uyumu ve aile içi şiddet farkındalığı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Tekirdağ ili Çorlu ilçesidir. Örneklem grubu sivil toplum kuruluşları üyelerinden gönüllü 305 kişiden oluşmuştur. Veriler yüz yüze görüşmelerle toplanmıştır. Çalışmada Bireysel Bilgi Formu, Yenilenmiş Çift Uyumu Ölçeği ve Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçekleri kullanılmıştır. Veriler frekans analizi, t-testi, ANOVA, korelasyon, ve regresyon analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Evlilik uyumu ve aile içi şiddet farkındalığı düzeylerinin demografik özelliklere göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Evlilik uyumu eğitim düzeyi yüksek ve ileri yaştaki bireylerde yüksektir. Farkındalık ise gençlerde, yeni evlilerde, çalışanlarda, gelir düzeyi ve eğitim düzeyi yüksek olanlarda daha yüksektir. Aile içi şiddet farkındalığı ile evlilik uyumu arasında negatif ilişki bulunmuştur. Aile içi şiddet farkındalığı artarken evlilik uyumu düşmektedir. Farkındalığı düşük olan bireylerin ise evlilik uyumu yüksektir. Aile içi şiddet farkındalığı evlilik uyumunu yordamaktadır. Sonuçları genelleyeabilmek için konu ile ilgili benzer çalışmaların yapılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eşler arasında uyum, aile içi şiddet, farkındalık

¹ Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, hulya@marmara.edu.tr

HARMONY BETWEEN SPOUSES AND AWARENESS OF DOMESTIC VIOLENCE

Abstract

Marriage and family related issues are becoming increasingly important in recent years. One of the issues thought to affect society by disrupting marital adjustment is domestic violence. The issue of domestic violence has brought the issue of domestic violence awareness to the agenda. The purpose of this study is to examine the relationship between harmony between spouses and domestic violence awareness in married individuals. The survey method was used in the study. The study group consisted of 305 volunteers from non-governmental organizations operating in Çorlu district. Data were collected via face-to-face interviews. A Questionnaire, Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS) and Domestic Violence Awareness Scale (DVAS) were used. Frequency analysis, t-test, ANOVA, correlation, and regression analysis techniques were used to statistically analyse. Marital adjustment and domestic violence awareness levels showed significant differences according to demographic characteristics. Marital adjustment is higher in older and educated individuals. Domestic violence awareness is higher among young people, newlyweds, employees, and those with high income and high education levels. There was a negative relationship between marital adjustment and awareness of domestic violence. While awareness of domestic violence is rising, marital adjustment is decreasing. Awareness of domestic violence predicts marital adjustment. It is recommended to conduct similar studies on the subject in order to generalize the results.

Key Words: Harmony between spouses, Domestic violence, Awareness.

GİRİŞ

İnsan yaşamının doğal bir süreci olarak kabul edilen evlilik, karşı cinsten iki kişinin aile kurmak amacıyla bir araya gelmesidir. Bu birliktelik kanunların uygun gördüğü şekilde, bir ömür boyu kalıcı beraberlik amacıyla gerçekleşir. Evlilik ailenin kurulmasını, toplumun çoğalmasını, neslin devamını ve çocukların yetiştirilmesini amaçlar (Britannica, 2023; Safiyari vd., 2015, s. 112). Evlilik, iki kişinin ilişkilerini, resmi ve kalıcı hale getirme sürecidir (Britannica, 2023). Yaygın bir yaşam tarzıdır, her dönemde ve her kültürde farklı biçimlerde var olmuştur. Kültürel farklılıklar olsa da, belli yaşın üzerinde her insan hayatında en az bir kez evlenmiştir (Erbek vd., 2005, s. 38; Özgüven, 2017, s. 22-23). Birçok insan evlenerek mutluluğa ulaşmayı hedefler. Ayrıca evlilik, neslin devamını ve çocukların yetiştirilmesi yanında, anne-baba olma hayalinin gerçekleşmesini, dostluk ve yakınlığın en üst düzeyde gerçekleşmesini, iş bölümünü, iş birliğini, dayanışma ve yardımlaşma gibi çeşitli temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlar (Safiyari vd., 2015, s. 112). Günümüzde yaşanan ekonomik, teknolojik ve kültürel değişimin etkisi ile evlilik kurumunun da değişip karmaşık hale geldiği gözlenmektedir. Evliliklerde görülen sorunların eskiye göre farklılaştığı ve eşler arasındaki uyum ile ilgili

problemlerin arttığı belirlenmiştir (Şener vd., 2002, s. 44). Evlilik yaşının yükselmesi, çiftler arasında anlayış eksikliği, eş seçiminde kişilerin tutumlarının değişmesi ve boşanma olgusunun gelişmesi gibi olaylar yaygın olarak gözlemlenmektedir (Keshavarz, vd., 2018, s. 425; Valadkhani, vd., 2017, s. 173). Alan yazında evlilikte uyum konusunda çok sayıda tanıma rastlanmaktadır. Evlilikte uyum “bireylerin evlilik yaşamı içindeki işlevselliği ve başarısı” olarak tanımlanmaktadır (Kalkan, 2002, s. 62). Diğer bir tanıma göre; çiftlerin birbiri ile etkileşim kurarak, birbirlerini anlayabildikleri, evlilik süreci içinde zıtlığın oluşmadığı, oluşan sorunların bireylerin memnuniyet duygusu ile çözümlendiği evlilikler uyumlu evliliklerdir (Karahana vd., 2005, s. 90-92). Bütün bu durumlar uyumlu bir evlilik konusunun önemini gündeme getirmektedir. Uyumlu evlilikler ve sağlıklı bir toplum için evlilikte uyum konusu incelenmesi gereken önemli bir konudur. Bu çalışmada evlilik uyumu ile ilişkili olarak aile içi şiddet farkındalığı incelenmiştir.

Aile, Türk Dil Kurumu'na (TDK, 2023) göre karı, koca, kardeşler ve çocuklar arasında kan bağına dayanan aynı zamanda evlilik yolu ile bir araya gelen çiftlerin oluşturduğu en küçük birimdir. Toplumun en küçük birimi ve temelidir. Ayrılık veya boşanma nedeniyle yarıda kesildiği olsa da, iki kişinin ölüme kadar sürecek bir bağla birleşmesidir (Britannica, 2023). Sağlıklı toplumun devamı, gelişimi, huzuru ve sürekliliği için aile büyük önem taşır (Ortaylı 1991, s. 2; Gökçe, 2011, s. 220). Zamanla, aile yapısı ve işlevi değişiklik göstermiştir ancak yine de bir sosyal mekanizma olarak halen nesillerin devamını, çocukların yetiştirilmesini ve topluma kazandırılmalarını sağlamaktadır (Uçar, 2003, s. 32). Çatışmalar yaşanan, şiddet uygulanan sağlıklı aileler sağlıklı bir toplum oluşturacaktır. Bu durumda şiddet ve aile içi şiddet konularının incelenmesi gerekmektedir.

Şiddet, bireylere veya nesnelere farklı boyutlarda zarar vermeyi içine alan kontrolsüz, güçlü, aşırı, birdenbire ve amaçsız bir şekilde olan bireysel veya toplu şekilde görülen bir olgudur (Uçar, 2003, s. 48; Tekin, 2011, s. 92; Yıldırım, 1998, s. 24). Şiddet, saldırganlığı da kapsayan çok boyutlu bir yapıdadır. Aile içi şiddet ise herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin, eşe ya da eski eşe, sevgilisi veya aile üyesi olan kişi ya da kişiler tarafından uygulanan her türlü şiddeti tanımlamak için kullanılmaktadır (Antonis, 2020; Çelik vd., 2018, s. 128; Hisli-Şahin vd., 2015, s. 48). Aile içi şiddet bunun yanında genel olarak; çocuğa karşı kötü davranışı, kardeş veya eş tarafından uygulanan

şiddet ile yaşlıya yönelik şiddeti de ifade eder (Blagg, 2000; Anderson, 2002, s. 408). Aile içi şiddet deyince daha çok eşler arasında yaşanan ve kadına yönelik şiddet akla gelmektedir (Çifçi vd., 2022, s.1 ; İbiloğlu, 2012, s.204 ; Owen vd., 2008). Dünya Sağlık Örgütü-DSÖ (WHO, s. 2023) eşler arası şiddeti “yakın ilişkide fiziksel, psikolojik ya da cinsel hasara yol açan her tür davranış” şeklinde tanımlamıştır. Aynı zamanda DSÖ (WHO, 2023; Hunter, 2022) Dünya genelinde her üç kadından birinin (%30) şiddete maruz kaldığını açıklamıştır.

Çalışmalarda geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine sahip kişilerin, evliliklerinde ve ilişkilerinde daha fazla şiddet ve güç kullanma eğiliminde oldukları belirlenmiştir (Hilton, vd., 2003, s. 201). Geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini benimseyen toplum ve bireylerde, kadın okuryazarlığı ve eğitim seviyesi düşük olduğu için, kadının ekonomik bağımsızlığı ve aile içindeki söz hakkı da az olmaktadır. Erkekler ise, ekonomik olarak daha baskındır ve bu gücü ilişkilerinde eşine karşı şiddet ile üstünlük kurma ve gösterme çabası içinde sürdürmektedir (Akçınar, 2017, s. 40). Dolayısıyla ekonomik koşullar aile içi şiddet açısından önemli bir faktör olarak görülmektedir.

Şiddetin nedeni kadar hangi türde uygulandığı da araştırılmıştır. Aile içinde şiddet denince fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel şiddet içeren durumlar akla gelmektedir. Vurmak, tokat atmak, itmek ya da herhangi bir araç ile yaralamak fiziksel şiddete örnek olarak verilebilir. Bu tür şiddet, özellikle kadınları ve çocukları olumsuz etkilemektedir (Şenol vd., 2011, s. 841). Eşinden kötü sözler işitmek, aşağılanmak, tehdit edilmek duygusal istismar olarak görülmektedir. Ekonomik şiddet ise, kadının çalışmasını engellemek, kısıtlı harçlık vermek, harcamalara müdahale etmek gibi davranışlardır. Aşırı şüphencilik, aldatma ve cinsel ilişkiye zorlama gibi davranışlar da cinsel şiddet türüne örnektir. Hem kırsal hem de kentsel bölgelerde yaşayan ailelerde sözel, fiziksel, duygusal ve/veya ekonomik şiddet oldukça yüksek oranda tespit edilmiştir (Akar vd., 2010, s. 39; Hortaçsu vd., 2003, s. 163). Aile içi şiddet genellikle tekrar edip, süreklilik göstererek şiddet döngüsü oluşturur. Her ilişkide aşamaların yoğunluğu ve süresi farklılık gösterse de Walker’a (1999, s. 21) göre şiddet döngüsünün üç aşaması vardır. Şiddet uygulayan kişi ilk aşamada gerginlik yaratır, saldırgan hale gelir. İkinci aşamada şiddet uygular. Üçüncü aşamada pişman olur, özür diler, ilgi gösterir. Fakat daha sonra tekrar en başa dönlür. Bu döngü genellikle tekrarlanır ve zamanla daha şiddetli hale gelebilir (Walker, 1999, s. 21).

Aile dışında gerçekleşen şiddet için toplum sorumlu tutulurken, aile içi şiddet genellikle gizli tutulur ve ortaya çıkması istenmez. Dünyanın her yerinde aile içi şiddet genellikle özel hayatın mahremiyet alanında görülen son derece hassas bir konudur. Ortaya çıkması halinde özel hayat olarak kabul edilir, çoğu kez de olağan ve yasal olarak karşılanır (Ünal, 2023, s. 85). Aileyi ilgilendiren ve dokunulmaması, müdahale edilmemesi gereken bir durum olarak görülerek önemsenmez (Bograd, 1988). Dolayısıyla aile içi şiddetin istatistiksel olarak tespit edilen oranlardan çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Çoğu zaman bireyler maruz kaldıkları davranışı şiddet olarak algılamazlar ve şiddet davranışına karşı farkındalıkları düşük olabilir.

Alan yazın incelendiğinde evlilik uyumu ile ilişkili olarak bireylerin demografik özelliklerinin çok sayıda araştırmada incelenmiş olduğu görülmektedir (Altun vd., 2020, s. 82; Anderson vd., 1983, s. 127; Barling, 1994, s. 209; Dilmaç vd., 2020, s. 1; Gümüüşdaş vd., 2016, s. 1; Kendrick, vd., 2016; Shigeto vd., 2014, s. 220; Yalçın, 2014, s. 250). Benzer şekilde aile içi şiddet ve demografik özellikler konusunda çok sayıdaki çalışmada incelenmiştir (Akdeniz vd., 2022, s. 337; Altıntop vd., 2019, s. 268; Altınay vd., 2018; Grych vd., 1992, s. 558; Şendil vd., 2008, s. 15). Bu çalışmada da demografik özelliklerin hem evlilik uyumundaki rolü hem de aile içi şiddet üzerindeki rolü incelenmiştir. Daha sonra evlilik uyumu ve aile içi şiddet arasındaki ilişki ve etkileşime bakılmıştır.

Evlilik uyumu ve aile içi şiddet konusu sağlıklı toplumun temelini oluşturan sağlıklı ailelerin çoğalması açısından önemlidir. Son verilere göre boşanma oranının binde 2,14 düzeyinde yüksek olması (TUİK, 2022), evlilikle ilgili konuları önemli kılmaktadır. Evlilik doyumu, sürekli doyum, uyumluluk ve bağlılık gibi başarılı evliliğin göstergelerine dikkat edilmemektedir (Jebraeili vd., 2013, s. 156). Araştırmalarda başarısız evliliklerin ve boşanmaların nedeni olarak, ifade edilemeyen duygusal ihtiyaçlardan, yakın akraba müdahalesinden, kültürel çatışmalardan, finansal sorunlardan, ihanet gibi faktörlerden, bahsedilmektedir (Saei vd., 2017, s. 71). Yapılan çalışmaların, evlilik uyumu konusundaki sorunları ortadan kaldırmaya, boşanmayı önleyerek, eşlerin mutlu evlilikleri için yararlı müdahaleleri geliştirmeye fayda sağladığı belirlenmiştir (Beach vd., 2002, s. 120). Aile içi şiddet, evlilik uyumu konusunda etkili olabilecek bir diğer faktör olarak görülmektedir. Aile içi şiddet bütün dünyanın ortak bir sorunudur ve tespit edilmesi oldukça zordur. Birçok vakanın yetkililere bildirilmediği

tahmin edilmektedir. Buna rağmen sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 10 milyon kişinin etkilendiği tahmin edilmektedir. Aile içi şiddet, psikolojik ve fiziksel sağlığın bozulmasına, yaşam kalitesinin düşmesine, üretkenliğin azalmasına ve bazı durumlarda ölüme bile neden olmaktadır (Huecker vd., 2023). Bu nedenle aile içi şiddet farkındalığı konusu evlilik uyumu ile birlikte incelenmesi gereken önemli bir konudur. Ancak alan yazında, evlilik uyumu ve aile içi şiddet farkındalığı ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu güne kadar evlilikte eşler arasındaki uyum ile aile içi şiddet farkındalığı konusunun incelenmesi yararlı olacaktır. Ulaşılan bulgular alanda çalışan uzmanlara yardımcı olabilir. Çalışma, alan yazına katkı sağlayarak daha sonra yapılacak olan çalışmalar için örnek olabilir. Çalışmanın amacı, evlilikte eşler arasındaki uyum ve aile içi şiddet farkındalığı ilişkisini incelemektir. Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır;

- Aile içi şiddet farkındalığı demografik özelliklerine göre farklılık göstermekte midir?
- Evlilik uyumu demografik özelliklerine göre farklılık göstermekte midir?
- Aile içi şiddet farkındalığı ile evlilik uyumu arasında ilişki var mıdır?
- Aile içi şiddet farkındalığı evlilik uyumunu yordamakta (etkilemekte) midir?

110

1. YÖNTEM

Bu çalışma tarama yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Bir grubun tutumları, görüşleri, davranışları ve özelliklerini açıklamak için tarama uygulaması yapılarak bilgi toplanan bir nicel araştırma desenidir (Creswell, 2017, s. 480). Tarama modelinde örnekleme aracılığı ile evren hakkında kestirimlerde bulunulabilir. Ele alınan konu, mevcut durumda ya da geçmişte, müdahale edilmeden olduğu haliyle gözlemlenerek belirlenir. Tarama modelleri genel tarama ve ilişkisel tarama modelleri şeklinde iki türdür. Genel tarama modelinde, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak için evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da örnekleme üzerinde tarama yapılmaktadır. İlişkisel tarama modelinde ise iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin varlığını belirleme amaçlanır. Değişkenlerin birlikte değişip değişmediği; değişme varsa bunun nasıl olduğu saptanmaya çalışılır (Karasar, 2023, s. 109). Bu model çalışmalarda yaygın olarak kullanılan bir modeldir.

1.1. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni Tekirdağ ili Çorlu ilçesidir. Örneklem grubuna Çorlu'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) vasıtasıyla ulaşılmıştır. Katılımcıların çalışmaya uygunluğu ve ulaşılabilirliği nedeniyle uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Creswell, 2017). STK üyelerinden 305 kişi çalışmaya katılmaya gönüllü olmuştur. 305 kişinin 239'u (%78,4) kadın, 66'sı (%21,6) erkek bireylerden oluşmaktadır. Ülkemizde toplam olarak 2020 yılı itibarıyla 184 bin 361 STK bulunmaktadır (Altınsoy, 2020). Bunlardan 305 tanesi (24.403 üye sayısı) Çorlu'da yer almaktadır. Örneklem büyüklüğü için Cohen vd., (2018) örneklem büyüklüğü tablosuna bakılmış ve yeterli sayıda örnekleme ulaşıldığı görülmüştür. Katılımcılar konu hakkında önceden bilgilendirilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Sayısal Dağılımları

Değişkenler	Gruplar	<i>f</i>	%
Cinsiyet	Kadın	239	78,4
	Erkek	66	21,6
Yaş	21-30	151	49,5
	31-40	114	37,4
	41-50	40	13,1
Eğitim Düzeyi	İlk-Ortaokul	110	36,0
	Lise	168	55,1
	Üniversite	27	8,9
Evlilik Süresi	1-5 yıl	128	42,3
	6-10 yıl	53	17,4
	11 yıl ve üzeri	124	40,3
Çocuk Sayısı	Yok	36	11,8
	1	92	30,2
	2	143	46,9
	3 ve üzeri	34	11,1
Çalışma Durumu	Evet	270	88,5
	Hayır	35	11,5
Algılanan Gelir Düzeyi	Düşük	43	14,1
	Orta	128	42,0
	Yüksek	134	43,9
	Toplam	305	100,0

Tablo 1’de verilen sonuçlara göre çalışmaya katılan 305 kişinin 239’u (%78,4) kadın, 66’sı (%21,6) erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların çoğunu 21-30 yaş arasında olan 151 (%49,5) kişi oluştururken, bunları 31-40 yaş arasındaki 114 (%37,4) kişi ve 41-50 yaş arasındaki 40 (%13,1) kişi takip etmiştir. Katılımcıların çoğunluğunu 168 (%55,1) kişi ile lise mezunları oluşturmuştur. Daha sonra 110 (%36,1) kişi ile ilk ve ortaokul ve 27 (%8,9) kişi ile üniversite mezunları gelmiştir. Araştırmaya katılanlardan 128 (%40) kişi 1-5 yıl arasında evli, 53 (17,4) kişi 6-10 yıl arası evli, 124 (40,3) kişi ise 11 yıl ve üzeri evlidir. Çocuk sahibi olmayan 36 (11,8) kişi, bir çocuk sahibi olanlar 92 (%30,2) kişi, iki çocuklu olanlar 143 (46,9) kişi ve üç ve daha fazla sayıda çocuk sahibi olanlar ise 34 (11,1) kişidir. Katılımcılardan 270 (88,5) kişi çalışan bireylerden, 35 (11,5) kişi ise çalışmayan bireylerden oluşmuştur. Toplam 305 kişiden 43 (%14,1) kişi düşük, 128 (%42) kişi orta ve 134 (43,9) kişi ise yüksek gelir düzeyine sahip olduğunu belirtmiştir.

1.2. Veri Toplama Araçları

Araştırma demografik verilerinin toplanması amacıyla bir adet Bireysel Bilgi Formu kullanılmıştır. Bireysel bilgi formu yanında iki adet ölçek kullanılmıştır. Bu ölçeklerden bir tanesi aile içi şiddet farkındalığını değerlendirmek, diğeri ise evli çiftler adasındaki uyumu değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır.

112

1.2.1. Bireysel Bilgi Formu

Araştırmacının oluşturmuş olduğu bireysel bilgi formu içeriğinde katılımcıların yaş ve cinsiyet bilgisi, öğrenim durumu, evlilik süresi, çocuk sayısı, işte çalışma durumu ve algılanan gelir düzeyi ile ilgili bilgilerin belirlenmesine dair sorular yer almaktadır. Formda 9 adet soru bulunmaktadır.

1.2.3. Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği (YÇUÖ)

YÇUÖ ilk olarak 1976 yılında Spanier tarafından 32 maddeden oluşan bir ölçek olarak geliştirilmiştir. Daha sonra Busby vd., tarafından 1995 yılında “Revised Dyadic Adjustment Scale” (RDAS) adıyla tekrar düzenlenmiş ve 14 maddelik bir ölçeğe indirgenmiştir. YÇUÖ, Gündoğdu (2007) tarafından Türkçeye çevrilerek Yüksek Lisans tez çalışmasında kullanılmıştır. Ancak ölçeğin psikometrik değerleri daha sonra 2017 yılında Bayraktaroğlu ve Çakıcı tarafından incelenmiş ve ölçek Türkçeye uyarlanmıştır. Bayraktaroğlu vd., (2017) nin yapmış olduğu çalışmada ölçeğin üç boyutlu bir yapı

gösterdiği belirlenmiştir. 1. Uzlaşma (1, 2, 3, 4, 5, 6. Maddeler). 2. Doyum (7, 9, 11, 12, 13. Maddeler). 3. Görüş birliği (8, 10, 14. Maddeler). YÇÖÖ evli veya beraber yaşamakta olan bireylerin ilişkisinin kalite düzeyini belirlemek için geliştirilmiştir. “1=Hemen hiçbir zaman” ve “5=Çoğu zaman” arasında değerlendirilen 5’li liket tipi bir ölçektir. Ölçekte 7., 8., 9. ve 10. maddelerin puanlaması ters yapılmaktadır. Ölçekten alınabilen en yüksek puan 70’dir. Bu ölçekten elde edilen puan ilişkinin kalite durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alfa değerleri .84 ile .90 arasında belirlenmiştir.

1.2.4. Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği (AİŞFÖ)

Ölçek, Kurnaz vd., tarafından 2019 yılında geliştirilmiş ve kullanılmaya başlamıştır. Bireylerin aile içi şiddete ilişkin farkındalığını belirlemektedir. 20 maddeden oluşan ölçek, 3’lü Likert tipindedir (1=Katılmıyorum, 2=Kısmen Katılıyorum, 3=Katılıyorum). Ölçekteki 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddeler ters puanlanmaktadır. Ölçeğin dört alt boyutu bulunmaktadır. 1. Tanım; Aile içi şiddetin tanımlanması (1-5. Maddeler) (Yüksek puan şiddetin doğru tanımlandığını ifade eder). 2. Sonuç; Aile içi şiddetin sonuçları (6-10. Maddeler) (Yüksek puan aile içi şiddetin sonuçlarının kavrandığını ifade eder). 3. Kabul; Aile içi şiddetin kabullenilmesi (11-15. Maddeler) (Yüksek puan bireyin aile içi şiddetle ilgili durumlarda kabullenme göstermediğini ifade eder), 4. Normalleştirme; Aile içi şiddetin normalleştirilmesi (16-20. Maddeler) (Yüksek puan bireylerin aile içi şiddeti normalleştirmediğini ifade eder). Ölçeğin uygulanması sonucunda bu dört puana ilaveten beşinci olarak toplan puan elde edilir. 5. Toplam; Aile içi şiddet farkındalığı ölçeğinin tümünden elde edilen toplam puanın yüksek olması (aile içi şiddete yönelik farkındalığın yüksek düzeyde olduğunu ifade eder). Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alfa değerleri .75 ile .93 arasında belirlenmiştir.

113

1.3. Veri Toplama Süreci

Veriler 2023 yılında yüz yüze görüşmelerle toplanmıştır. Katılımcılara araştırmanın konusu ve amacı hakkında bilgi verilmiştir. Katılım gönüllü olmuştur.

1.4. Verilerin Analizi

Ortalamalar arasındaki anlamlılığı test etmek için; t-testi ve ANOVA istatistik analiz teknikleri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. Yordamayı belirlemek için Lineer Regresyon analizinden

yararlanılmıştır. Normallik testi için Skewness (Çarpıklık) ve Kurtosis (basıklık) değerleri hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında uygulanan ölçeklerden alınan puanlarının çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1 ve -1 aralığında olduğu görülmüştür. Dolayısıyla ölçeklerden alınan puanların normal dağılıma sahip olduğu kabul edilmiştir.

2. BULGULAR

Ortalamalar arasındaki farklılıklara yönelik analizlerde tablo sayısı fazla olmuştur. Bu nedenle bulgular aşağıdaki paragraflarda sırasıyla verilmiştir. Evlilik uyumu düzeyi ile ilgili puanlarda demografik değişkenler ile ilgili anlamlı bulgulara ulaşılmıştır.

Cinsiyet faktörüne göre YÇUÖ puan ortalamaları ile t-testi yapılmıştır. Test sonucunda katılımcıların evlilik uyumunun cinsiyet değişkenine göre sadece doyum alt boyutunda ($t= 3,003$; $P<0,05$) anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Doyum boyutunda kadınların ($\bar{X}=14,75$) evlilik uyumu erkeklerden ($\bar{X}=13,15$) daha yüksektir.

Yaş değişkenine göre evlilik uyumu puanlarında anlamlı bulgulara ulaşılmıştır. ANOVA bulgularında toplam puanda [$f(2-302)=4,29$, $p<,05$], görüş [$f(2-302)=25,96$, $p<,05$] ve uzlaşım [$f(2-302)=49,44$, $p<,05$] alt boyutlarında anlamlı farklılıklar görülmüştür. Yaş grupları arasındaki farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan Tukey HSD sonuçları incelendiğinde farklılığın ileri yaştaki katılımcılardan kaynaklandığı belirlenmiştir. Yaş ortalaması yükseldikçe YÇUÖ puan ortalamaları artmaktadır.

Eğitim düzeyi değişkenine göre evlilik uyumunun uzlaşım [$f(2-302)=32,91$, $p<,05$] ve görüş [$f(2-302)=5,82$, $p<,05$] boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Gruplar arasındaki farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan Tukey HSD sonuçları incelendiğinde farklılığın ilk ve ortaokul mezunlarından kaynaklandığı görülmüştür. Düşük eğitim seviyesindeki bireylerin puan ortalamaları daha düşüktür.

Evlilik süresi değişkenine göre evlilik uyumunda anlamlı bir farklılaşma olup olmadığını anlamak için yapılan ANOVA testi sonucunda sadece uzlaşım [$f(2-302)=29,53$, $p<,05$] boyutunda anlamlı fark bulunmuştur. Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan Tukey HSD sonuçları incelendiğinde farklılığın 11 sene ($\bar{X}=24,62$) ve üzerinde çalışanlardan kaynaklandığı uzlaşım boyutu ortalamalarının düşük olduğu belirlenmiştir. Yeni evlilerde ise yüksektir.

Sahip olunan çocuk sayısının evlilik uyumunun bütün alt boyutlarında ve tüm test puan ortalamalarında istatistik olarak üst düzeyde anlamlı ($p=0,000$) farklılığa neden olduğu tespit edilmiştir. Uzlaşım [$f(3-301)=26,06, p<.05$], doyum [$f(3-301)=34,46, p<.05$], görüş [$f(3-301)=40,09, p<.05$] ve toplam puanda [$f(3-301)=30,89, p<.05$] şeklinde değerlere ulaşılmıştır. Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan Tukey HSD sonuçları incelendiğinde farklılığın hemen bütün değerlerde 2 çocuk sahibi olanlardan kaynaklandığı, bu gruba ait ortalamaların düşük olduğu belirlenmiştir.

Çalışan ve çalışmayan bireylerin evlilik uyumu puan ortalamaları t-test analizi ile karşılaştırılmıştır. Uzlaşım ($t=8,21, p=0,000$) boyutunda çalışan ($\bar{X}=25,39$) bireylerin ortalamaları çalışmayanlardan ($\bar{X}=23,69$) daha yüksektir. Çalışanların evlilik uyumu yüksektir.

Düşük, orta ve yüksek olarak algılanan gelir düzeyinin evlilik doyumu puan ortalamalarında sadece uzlaşım [$f(2-302)=29,72, p<.05$] ve doyum [$f(2-302)=14,37, p<.05$] alt boyutlarında anlamlı bulgulara ulaşılmıştır. Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan Tukey HSD sonuçları incelendiğinde farklılığın düşük gelir düzeyinden kaynaklandığı görülmüştür. Düşük gelir düzeyindeki bireylerin evlilik uyumu düşüktür.

Aile içi şiddet düzeyi ile ilgili puanlarda demografik değişkenler ile ilgili anlamlı bulgulara ulaşılmıştır. Ulaşılan bulgular aşağıda yer almaktadır. Her bulgu ayrı paragrafta sırasıyla verilmiştir.

Cinsiyet faktörüne göre AİŞFÖ puan ortalamaları t-testi ile değerlendirilmiştir. Test sonucunda tanım ($t= -3,549; p=0,000$), sonuç ($t= 3,573; p=0,000$) ve kabul ($t= -3,604; p=0,000$) boyutlarında anlamlı bulgulara ulaşılmıştır. Tanım ($\bar{X} =7,38$) ve kabul ($\bar{X} =11,33$) boyutlarında erkeklerin, sonuç boyutunda ise kadınların ($\bar{X} =11,19$) ortalamaları daha yüksektir.

Yaş değişkenine göre AİŞFÖ puanlarında anlamlı bulgulara ulaşılmıştır. Toplam puanda [$f(2-302)= 15,21, p<.05$], sonuç [$f(2-302)=14,90, p<.05$] ve normalleştirme [$f(2-302)=14,37, p<.05$] alt boyutlarında anlamlı farklılıklar görülmüştür. Yaş grupları arasındaki farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan Tukey HSD sonuçları incelendiğinde farklılığın ileri yaştaki (41-50 yaş) katılımcılardan

kaynaklandığı belirlenmiştir. Bu gruptaki bireylerin puan ortalamaları her boyutta daha düşüktür. Yaş ortalaması yükseldikçe AİŞFÖ puan ortalamaları düşmektedir.

Eğitim düzeyi değişkenine göre AİŞFÖ tanım [$f(2-302)=5,99, p<,05]$ ve normalleştirme [$f(2-302)=15,49, p<,05]$ alt boyutlarında ve toplam puanda [$f(2-302)=18,82, p<,05]$ anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Gruplar arasındaki farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan Tukey HSD sonuçları incelendiğinde farklılığın üniversite mezunlarından kaynaklandığı görülmüştür. Bu gruptaki bireylerin puan ortalamaları daha yüksektir.

Evlilik süresi değişkenine göre tanım [$f(2-302)=7,42, p<,05]$ ve sonuç [$f(2-302)=3,23, p<,05]$ boyutlarında ve toplam puanda [$f(2-302)=9,32, p<,05]$ anlamlı fark bulunmuştur. Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan Tukey HSD sonuçları incelendiğinde farklılığın 11 sene ve üzerinde çalışanlardan kaynaklandığı belirlenmiştir. Uzun süre evli olanların tanım, sonuç boyutlarında ve toplamda farkındalıkları daha düşüktür.

Sahip olunan çocuk sayısının AİŞFÖ tanım [$f(3-301)=7,19, p<,05]$, kabul [$f(3-301)=6,09, p<,05]$ boyutlarında ve farkındalık [$f(3-301)=7,49, p<,05]$ toplam puan ortalamalarında istatistik olarak üst düzeyde anlamlı ($p=0,000$) farklılığa neden olduğu tespit edilmiştir. Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan Tukey HSD sonuçları incelendiğinde farklılığın Kabul boyutunda çocuğu olmayanlardan kaynaklandığı, tanım ve farkındalık toplam puanında ise iki çocuklu bireylerden kaynaklandığı görülmüştü. İki çocuklu bireylerin farkındalık düzeyleri daha yüksek bulunmuştur.

Çalışan ve çalışmayan bireylerin AİŞFÖ puan ortalamaları t-test analizi ile karşılaştırılmıştır. Sadece Kabul ($t=3,81, p=0,000$) boyutunda çalışan ($\bar{X} =11,17$) bireylerin ortalamaları çalışmayanlardan ($\bar{X} =10,80$) yüksek bulunmuştur. Çalışanların farkındalığı daha yüksektir.

Algılanan gelir düzeyinin bütün boyutlarda ve toplam puanda üst düzeyde anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır. Tanım [$f(2-302)=5,04, p<,05]$, sonuç [$f(2-302)=15,53, p<,05]$, kabul [$f(2-302)=8,73, p<,05]$, normalleştirme [$f(2-302)=25,58, p<,05]$ ve farkındalık toplam puanında [$f(2-302)=12,34, p<,05]$ anlamlı bulgulara ulaşılmıştır. Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan Tukey HSD sonuçları incelendiğinde

Farklılığın orta düzey gelir düzeyinden kaynaklandığı görülmüştür. Gelirini orta düzeyde algılayanların farkındalığı düşüktür.

Bu çalışmada evlilik uyumu ile aile içi şiddet farkındalığı arasındaki ilişki korelasyon analizi yapılarak incelenmiştir. Korelasyon analizi iki değişken arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü değerlendirmek için kullanılır. İki değişken arasındaki ilişkinin kuvvetini ifade eden korelasyon katsayısı (r); -1 ile +1 arasında değer alır. 0 değeri ise değişkenler arasında bir ilişki olmadığını ifade eder. Sürekli değişkenler arasındaki ilişkiyi değerlendirirken Pearson Korelasyon katsayısı kullanılır (Büyüköztürk,2018). Bu çalışmada yapılan Pearson Korelasyon analizi aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Evlilik Uyumu İle Aile İçi Şiddet Farkındalığı Arasındaki Pearson Korelasyon Analizi

		Farkındalık (n=20)
Evlilik Uyumu (n=14)	r	-0,290
	P	0,000

N=305

Yukarıdaki Tablo 2’de görüldüğü gibi, evlilik uyumu ile aile içi şiddet farkındalığı arasında $r=-0,290$ zayıf düzeyde ve negatif ancak istatistik olarak anlamlı ($p=0,000<0,05$) ilişki bulunmuştur. Bu sonuç iki değişken arasında regresyon analizi yapılabileceğini göstermiştir.

Büyüköztürk (2018) regresyon analizini; aralarında ilişki olan ve iki ya da daha fazla değişkenden birinin bağımlı değişken, diğerlerinin bağımsız değişkenler olarak ayrımı ile aralarındaki ilişkinin matematiksel bir eşitlik ile açıklanması süreci olarak açıklamıştır. Ancak regresyon analizini kullanmak için karşılanması gereken bazı şartlar vardır. Büyüköztürk (2018) bunları doğrusallık ve normalliğin karşılanması, yordayıcı değişkenler arasında çoklu bağlantılılık olarak tanımlanan bir sorunun olmaması şeklinde açıklamıştır. Normallik ve doğrusallık varsayımı için her bir bağımsız değişken ve bağımlı değişken için doğrusallığa bakılmıştır. Çoklu bağlantılılık için değişkenler arasındaki korelasyonun $r<.80$ olması gerekmektedir. Yukarıdaki Tablo 2’de görünen değer ($r=-0,290$) bu koşulu sağlamaktadır.

Tablo 3. Aile İçi Şiddet Farkındalığının Evlilik Uyumuna Etkisini Gösteren Lineer Regresyon Analizi

Bağımsız Değişken	β	T	P	F	Model (p)	R ²
AİŞFÖ (Aile İçi Şiddet Farkındalığı)	-0,304	-5,275	0,000	27,824	0,000	0,084

Bağımlı Değişken, s. YÇUÖ (Evlilik uyumu), $p < 0,05$, $N=305$

Yukarıdaki Tablo 3’de aile içi şiddet farkındalığı ölçeğinden elde edilen puanların yenilenmiş çift uyum ölçeğinden elde edilen puanlar üzerine etkisini gösteren basit Lineer Regresyon analizi sonucuna göre AİŞFÖ’nin YÇUÖ’yi anlamlı bir şekilde yordadığı (etkilediği) belirlenmiştir ($\beta = -0,304$, $p = 0,000$). AİŞFÖ puanlarının, YÇUÖ puanları üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılan analiz istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($F(1-304) = 27,824$, $p < 0,05$, $R^2 = 0,084$).

AİŞFÖ puanlarının, YÇUÖ puanlarını yordama düzeyi yüzde 8,4 düzeyindedir. AİŞFÖ puanlarının, YÇUÖ puanları üzerindeki yordayıcı etkisi yüzde 8,4 olarak yüksek düzeyde ve istatistik olarak anlamlıdır. Yani YÇUÖ puanlarının yüzde 8,4’ünü AİŞFÖ puanları açıklamaktadır. Regresyon analizi hem tanımlayıcı hem de öngörücü amaçlara yönelik olduğundan, evlilikte uyumun yaklaşık yüzde sekizinin aile içi şiddet farkındalığı tarafından tahmin edilebileceği de söylenebilir. Etki yüksek ve anlamlıdır. Ancak korelasyon analizinde elde edilen negatif değer ile uyumlu olarak, Beta değeri de negatif olduğu için bireylerin AİŞFÖ’den aldıkları puanların bireylerin YÇUÖ’den aldıkları puanlar ile ters yönlü olduğu görülmüştür ($\beta = -0,304$, $P = 0,000$).

118

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışma amaca ulaşmış ve dört alt amaç sorusunu cevaplamıştır, s. Birincisi, evlilik uyumu demografik değişkenlere göre farklılık göstermiştir. İkincisi, aile içi şiddet farkındalığı demografik değişkenlere göre farklılık göstermiştir. Üçüncüsü, evlilik uyumu ve aile içi şiddet farkındalığı arasında güçlü bir ilişkisi vardır. Dördüncüsü, aile içi şiddet farkındalığı evlilik doyumunun önemli bir yordayıcısıdır. Ulaşılan bu bulgular daha önceki benzer çalışmalarda ulaşılan bulgulara destek sağlamaktadır.

Evlilik uyumu sahip olunan çocuk sayısı ve yaş faktörüne göre toplam puanda ve tüm alt boyutlarda anlamlı farklılık göstermiştir. İki çocuk sahibi bireylerin evlilik uyumu puan ortalamaları toplam puanda ve alt boyutlarda düşük bulunmuştur. Karayağız vd., (2019,

s.145) tarafından yapılan çalışmada çocuk sayısının evlilik doyumu ile ilişkisi incelenmiş çocuk sayısının evlilik doyumunu önemli ölçüde etkilediği görülmüştür.

Yaş faktöründe toplam puanda, görüş ve uzlaşım alt boyutlarında anlamlı farklılıklar görülmüştür. Yaş ortalaması yükseldikçe evlilik uyumu puan ortalamaları artmaktadır. Benzer şekilde Ersöz (2021) ile Efilti vd., (2023, s.1) yapmış olduğu çalışmalarda yaş faktörüne göre evlilik uyumu düzeylerinin değiştiği belirlenmiştir. İleri yaştaki bireylerin evlilik uyum düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum yıllar geçtikçe yaşın ilerlemesi ile birlikte eşlerin birbirlerini tanıdığı, kabullendiği ve dolayısıyla evlilik uyumunun arttığı şeklinde yorumlanmıştır.

Cinsiyet farklılığına bakıldığında, sadece doyum boyutunda kadınların evlilik uyumu daha yüksektir. Diğer boyutlarda farklılık bulunmamıştır. Bu sonuç önceki benzer çalışmalarda ulaşılan sonuçlar ile benzerlik göstermektedir. Aktaş (2009) ve Ersöz (2021) tarafından yapılan çalışmalarda da cinsiyetinin evlilik uyumunda anlamlı farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir.

Eğitim düzeyi evlilik uyumunun sadece uzlaşma ve görüş boyutlarında belirgin farka neden olmuştur. Toplam puanda ise farklılık görülmemiştir. Efilti vd., (2023, s. 1) yapmış olduğu çalışmada öğrenim düzeyinin evlilik uyumunda anlamlı farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir. Ancak bu çalışmada evlilik uyumunun iki boyutunda düşük eğitim seviyesindeki bireylerin puan ortalamaları daha düşüktür.

Evlilik süresi incelendiğinde, uzlaşma boyutunda evliliğinin ilk beş yılında olan katılımcıların en yüksek uzlaşma puanlarına sahip olduğu görülmüştür. Alan yazında farklı bulgulara rastlanmıştır. Stanley vd., (2012, s. 165) tarafından yapılan çalışma, zaman içinde yaşam doyumunda meydana gelen değişikliklerin evlilik uyumunu etkilediğini göstermiştir. Bu çalışmaya benzer şekilde, 2014 yılında Yalçın tarafından yapılan çalışmalarda evlilik süresinin evlilik uyumunu etkilediği, ileri yaşlarda uyumun arttığı sonucuna varılmıştır.

Çalışma durumunun sadece uzlaşım boyutu dışında evlilik uyumunda farklılık yaratmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuç alan yazındaki önceki bulgular ile benzerlik göstermektedir (Şahin, 2017; Tuzcu, 2017). Ancak Fatima (2014) tarafından Hindistan'da yapılan bir çalışmada çalışmayan kadınların evlilik uyumunun daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu çalışmanın sonucuna göre çalışan bireylerin uzlaşım boyutunda

evlilik uyumu daha yüksek bulunmuştur. Bu durum kültürel farklılıkların etkisinden kaynaklanıyor olabilir.

Algılanan gelir düzeyine göre evlilik sadece uzlaşım ve doyum boyutlarında anlamlı bulgulara ulaşılmıştır. Farklılık düşük gelir düzeyi grubundan kaynaklanmıştır. Gelir düzeyini düşük algılayanların evlilik uyumu düşük bulunmuştur. Diğer bir deyişle gelir düzeyi yüksek olanların evlilik uyumları da yüksektir. Benzer konuda Hindistan'da yapılan bir çalışmada (Fatima, 2014) sosyoekonomik düzeyi yüksek olanların evlilik uyumlarının daha iyi olduğunu belirlenmiştir.

Aile içi şiddet farkındalığı da tıpkı evlilik uyumu gibi incelenmiştir. Aile içi şiddet farkındalığı hemen hemen bütün bağımsız değişkenlere göre anlamlı farklılık göstermiştir. Sonuçlar alan yazındaki çalışmalar ışığında değerlendirilmiştir.

Cinsiyet faktöründe tanım ve kabul boyutlarında erkeklerin, sonuç boyutunda ise kadınların ortalamaları daha yüksektir. Erkekler aile içi şiddeti kadınlara göre doğru tanımlamakta ve kabullenmektedir. Deleş vd., (2021) yapmış olduğu çalışmada da benzer şekilde erkeklerde kabullenme daha yüksek bulunmuştur. Kadınlar ise erkeklere göre sonuçları daha iyi kavramaktadır. Normalleşme boyutunda ve farkındalık toplam puanında ise kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Ancak, Akdeniz vd., (2022) yapmış olduğu çalışmada kadınların aile içi şiddet farkındalık düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Hatta Naçar ve arkadaşlarının (2009) çalışmasında; kadınların şiddete maruz kalmalarının en önemli nedeninin kendi kusurları olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. İlaveten, Derebent vd., (2005) tarafından kadınların şiddete karşı haklarını aramaya pek istekli olmadıkları belirtilmiştir. Bu çalışmada iki boyutta kadınların ortalama puanı erkeklerden düşük olduğu için, kadınların farkındalık düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir.

Yaş, faktörü açısından aile içi şiddet farkındalığı incelendiğinde anlamlı bulgulara ulaşılmıştır. İleri yaştaki (41-50 yaş) bireylerin puan ortalamaları her boyutta daha düşüktür. Yaş ortalaması yükseldikçe aile içi şiddet farkındalığı düşmektedir. Bu sonucu destekleyen bulgulara rastlanmaktadır. Okullarda şiddetin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, gençlerin daha fazla aile içi şiddet farkındalığına sahip olduğu görülmektedir. Ancak diğer bazı çalışmalarda farklı bulgulara ulaşılmıştır. Sargın (2010) tarafından öğretmen adaylarıyla yapılan şiddet farkındalığı araştırmasında, genç (21-25

yaş) grubundakilerin, daha küçük (18-20 yaş) grubundakilere göre daha yüksek bir şiddet farkındalığına sahip oldukları tespit edilmiştir. Altıntop ve Adana (2019) tarafından yeni evli çiftler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre şiddetin normalleşme ve yaygınlaşma düzeyi yaşla birlikte artmaktadır. Bu noktada ortak bir sonuca ulaşılmamış olduğu görülmektedir. Bu durumun daha fazla çalışma sonucuna ihtiyaç gösterdiği söylenebilir. Bu çalışma sonucuna göre ileri yaştaki bireylerin farkındalıkları düşüktür.

Eğitim düzeyi değişkenine göre aile içi şiddet farkındalığı düzeylerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Üniversite mezunlarının puan ortalamaları daha yüksektir. Aile içi şiddet farkındalığı eğitim düzeyiyle artmaktadır. Bulgular önceki çalışmalar ile paralellik göstermiştir. Çetin, Kurnaz ve Özyürek (2018) tarafından yapılan çalışmada öğrenim düzeyinin aile içi şiddet farkındalığına etkisi önemli bulunmuştur. Altınay vd., (2018) yaptığı çalışmada fiziksel şiddetin eğitim durumu ile ilişkili olduğu görülmüştür. Bu güne kadar yapılan çalışmalar eğitim seviyesinin aile içi şiddet açısından önemli bir faktör olduğunu göstermiştir. Örneğin, aile içi şiddet oranlarının düşük eğitilmiş ve düşük gelirli geleneksel aile yapısındaki bireylerde daha yüksek oranda yaşandığı tespit edilmiştir (Akar vd., 2010, s. 39; TUİK, 2014). 2014'te TUİK tarafından hazırlanan rapora göre lise mezunu kadınlarda fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalma oranı %27 iken, bu oran ilkokulu bitirmemiş kadınlarda %56'dır. Yani, eğitim seviyesi düşük kadınlar yaklaşık iki kat daha fazla şiddete maruz kalmaktadır. Bu sonuç Açıkgöz'ün (2014) yapmış olduğu araştırmada da desteklenmiştir. Eğitim seviyesi düştükçe fiziksel şiddet artmaktadır. Üniversite eğitimi almakta olan öğrencilerin aile içi şiddete karşı olumsuz görüşlere sahip oldukları ve bunu onaylamadıkları bulunmuştur (Irmak vd., 2020). Bu çalışmanın sonucuna göre ise eğitim seviyesi düştükçe aile içi şiddet farkındalığı azalmaktadır. Sonuç olarak eğitim seviyesinin hem aile içi şiddet ile hem de aile içi şiddet farkındalığı açısından önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Eğitim seviyesi düşük olduğunda aile içi şiddet fazla olmakta ve farkındalık düşmektedir.

Evlilik süresi değişkenine göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 11 sene ve üzeri evli olanlarda ortalamalar daha düşüktür. Evlilik süresi aile içi şiddet farkındalığı açısından önemli bir faktördür. Evlilik süresi arttıkça aile içi şiddet farkındalığı azalmaktadır. Yani, yeni evliliklerde daha yüksek bir farkındalık seviyesi olduğu söylenebilir. Yeni evliliklerde, aile içi şiddetin belirtileri daha belirgin olabilir ve bu nedenle farkındalık artabilir. Alan yazında bu bulguyu destekleyen ve desteklemeyen bulgulara

rastlanmaktadır. Şahin vd., (2012) tarafından yapılan bir araştırmada evlilik süresinin fazla olduğu belirlenen kadınların fiziksel şiddete uğrama durumunun daha az olduğu belirlenmiştir. Aile içi şiddet farkındalığı ve evlilik süresi ile ilgili daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğunu görülmektedir.

Sahip olunan çocuk sayısının aile içi şiddet farkındalığında farklılık yaratıp yaratmadığını dair yapılan analizlere göre puan ortalamalarında üst düzeyde anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Farkın genelde iki çocuklu bireylerden kaynaklandığı görülmüştür. İki çocuklu bireylerin farkındalık düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Genel olarak bakıldığında çocuk sayısı arttıkça aile içi şiddet farkındalığının da yükseldiği söylenebilir. Bu sonuçlar, çocuk sayısının aile içi şiddet farkındalığını etkileyebileceğini ve özellikle 2 çocuk sahibi olan bireylerin bu konuda daha duyarlı olabileceğini göstermektedir. Akdeniz vd., (2022) yapmış olduğu çalışmada 3 ve daha fazla çocuğa sahip kişilerin aile içi şiddet farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çocuk sayısının artması ile birlikte bireylerin şiddete karşı daha hassas oldukları, çocuklarına da zarar gelmemesi amacıyla şiddete olan bakış açılarının değiştiği söylenebilir.

Çalışan ve çalışmayan bireylerin aile içi şiddet farkındalığı sadece kabul boyutunda anlamlı fark göstermiş, çalışan bireylerin kabul ortalamaları çalışmayanlardan daha yüksek bulunmuştur. Yüksek değer, bireyin aile içi şiddetle ilgili durumlarda kabullenme göstermediğini ifade eder. Dolayısıyla çalışan bireyler aile içi şiddetle ilgili durumlarda kabullenme göstermemektedir. Diğer alt boyutlarda ve farkındalık toplam puanında anlamlı farklılık yoktur. Akkuş vd., (2018) yaptığı araştırmada çalışan kadınların eşlerinden şiddet görme durumunun çok daha düşük olduğu, erkeklerin çalışan eşlerine şiddet uygulamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bir işte çalışıyor olmak hem kadın hem de erkek açısından işe yarama, güçlenme ve hayatta kalma mücadelesi olarak görülebilir. Çalışan kadınların şiddete toleransının çok daha az olduğu, eve gelir getiren olmasından da dolayı erkeğin çalışan kadına şiddet gösterme olasılığının daha az olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Algılanan gelir düzeyinin düşük, orta ve yüksek olmasının bütün boyutlarda ve toplam puanda üst düzeyde anlamlı farklılıklara neden olduğu belirlenmiştir. Yüksek gelire sahip olduğunu algılayan kişilerin aile içi şiddete yönelik farkındalıklarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Algılanan gelir düzeyi düşüğe farkındalık da azalmaktadır. Alan yazında

gelir durumu ile aile içi şiddet farkındalığı arasında anlamlı sonuçların elde edildiği çalışmalar mevcuttur (Altınay vd., 2008; Baykal, 2008). Çifçi vd., (2022, s.1) kadına yönelik şiddetin nedeni ve sürdürülmesini ekonomik nedenler olarak tespit etmişlerdir. Akvardar vd., (2018, s. 22) yapmış olduğu araştırmada ekonomik gelir azaldıkça şiddetin arttığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla ekonomik durumun aile içi şiddet ve şiddet farkındalığı açısından önemli bir faktör olduğu söylenebilir.

Çalışmanın üçüncü alt amacı doğrultusunda evlilik uyumu ile aile içi şiddet farkındalığı arasındaki ilişki incelenmiş ve anlamlı negatif bir ilişki belirlenmiştir. Aile içi şiddet farkındalığı azaldıkça evlilik uyumu artmaktadır. Alan yazında bu sonucu destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Bozkurt (2014) tarafından yapılan çalışmada evlilik uyumu ile aile içi şiddet arasında anlamlı bir negatif ilişki bulunmuştur. Birey aile içinde şiddetin farkında olmayabilir, bu durumda evliliği uyumludur. Toplumların çoğunda özellikle kadına yönelik şiddet kadınların önemli bir bölümü tarafından eşler arasındaki doğal bir çatışma olarak belirtmiştir (Bayissa, 2020, s. 255). Orta Anadolu bölgesindeki evli kadınların sadece %3'ü bir şiddet türü olarak ekonomik şiddetin farkındadır (Kurtuldu, 2018, s. 97). Aksi durumda, farkındalık yüksek olduğunda evliliği uyumsuz olacaktır. Kadına yönelik aile içi şiddet arttıkça evlilik uyumunun azaldığını gösteren birçok çalışma bulunmaktadır (İdiz, 2009). İdiz'in (2009) çalışmasında evlilik uyumu ile aile içi şiddet ve bunun duygusal, fiziksel, sözel, ekonomik ve cinsel şiddet alt boyutları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Başka bir çalışmada evlilik uyumu ile aile içi şiddet arasında anlamlı bir negatif ilişki bulunmuştur (Bozkurt, 2014). Bu çalışmada ulaşılan bulgular önceki bulgular ile paralellik göstermiştir.

Çalışmanın dördüncü ve son alt amacı doğrultusunda yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre aile içi şiddet farkındalığı evlilik uyumunu yordamaktadır. Diğer bir deyişle "aile içi şiddet farkındalığı" evlilik uyumunu etkilemektedir. Evlilik uyumunun %8,4'ünü aile içi şiddet farkındalığı açıklamaktadır. Alan yazında bu bulguyu destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Stanley vd., (2012, s. 165) tarafından yapılan çalışma evlilik öncesi yaşam memnuniyetinin özellikle evliliğin altıncı yılında evlilik uyumunun önemli bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir.

Sonuç olarak önemli ve desteklenen bulgulara ulaşılmıştır. Evlilik uyumu ve aile içi şiddet farkındalığı bireysel özelliklere göre farklılık göstermiştir. Evlilik uyumu ileri

yaşta ve eğitimli bireylerde yüksektir. Farkındalık ise gençlerde, yeni evlilerde, çalışanlarda, gelir düzeyi ve eğitim düzeyi yüksek olanlarda daha yüksektir. Aile içi şiddet farkındalığı azalırken evlilik uyumu artmaktadır. Aile içi şiddet farkındalığı evlilik uyumunu yordamaktadır.

Bu çalışma, evlilik uyumu ve aile içi şiddet farkındalığı gibi bir konu hakkında teorik ve pratik öneme sahip bir dizi veri sunmuştur. Evlilik uyumu ve aile içi şiddet farkındalığı yüksek bireylerin özellikleri belirlenmiştir. Bu çalışma, evlilik uyumunun ve aile içi şiddet farkındalığı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Evlilik uyumu açısından aile içi şiddet farkındalığının önemli olduğu görülmüştür. Bu durumda aile içi şiddet azaltarak evlilikte uyumu artırmak mümkün görünmektedir. Aile içi şiddet farkındalığı artırılarak aile içi şiddet önenebilir.

Bu çalışmanın önceki benzer çalışmalarda görülen bir takım üstünlükleri ve sınırlılıkları bulunmaktadır. Çalışma grubunun büyüklüğü güçlü yönlerinden biridir. Çalışmada kullanılan ölçeklerin ve yöntemlerin standart olması güçlü olduğu diğer noktalardır. Kullanılan ölçeklerin hemen tamamı objektif olarak bireyin kendi kendini değerlendirmesine yönelik, geçerlik ve güvenilirliği tatminkâr ölçeklerdir. Sınırlı olduğu nokta ise çalışmanın Çorlu'daki STK üyelerinden ulaşılabilenler ile sınırlı olmasıdır. Sonuçları genelledebilmek için sonraki çalışmaların değişik örneklem grupları ile yapılması önerilmiştir.

KAYNAKÇA

- Açıkgöz, O. H. (2014). Zonguldak il merkezinde kadına yönelik aile içi şiddetin yaygınlığı, şiddet türleri, şiddet algısı ve kadınların şiddete yönelik tutumları (Tıpta Uzmanlık Tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak.
- Akar, T, Aksakal, F. N., Demirel, B., Durukan, E., ve Özkan, S. (2010). The prevalence of domestic violence against women in a group of woman, Ankara, Turkey. *Journal of Family Violence*, 25, 449-460. Erişim adresi: <https://doi.org/10.1007/s10896-010-9306-8>
- Akçınar, B. (2017). Aile sistemlerinde şiddetin döngüsü. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 6(4), 40-64. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/337325>
- Akdeniz Ö. C., Ataman, H., ve Bozkurt, A. (2022). Kadınların aile içinde yaşanan şiddete ilişkin farkındalık düzeylerinin incelenmesi. *Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi*, 31(5), 337-348. <https://doi.org/10.17942/sted.1149434>
- Akkuş, S., ve Yıldırım, Ş., (2018). Erkeklerin kadına yönelik fiziksel şiddet uygulamasına etki eden faktörlerin incelenmesi. *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 17 (4), 1368-1388. Erişim adresi: <https://doi.org/10.21547/jss.408090>
- Aktaş, S. (2009). Eşlerden birinin kaygı düzeyi ile evlilik uyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Akvardar, Y. (2018). Psikiyatri kliniğine başvuran kadınlarda aile içi şiddet yaşantısı. *Nöropsikiyatri Dergisi*, 55, 22-28. Erişim adresi: https://www.noropsikiyatriarsivi.com/sayilar/c55s1/npa_c55s1_22-28.pdf
- Altınay, A. G., ve Arat, Y. (2008). *Türkiye’de kadına yönelik şiddet*. İstanbul, Punto Baskı Çözümleri.
- Altınsoy, B.M.H. (2020). Sayısal göstergelerle sivil toplum kuruluşlarının genel görünümü. İlim Kültür Eğitim Vakfı. Erişim adresi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sivil_toplum_kurulusu

- Altıntop, O., ve Adana, F. (2019). Attitudes of newly married couples towards domestic violence and related factors. *Gumushane University Journal of Health Sciences*. 8(3), 268-276.
- Altun, Ş. Ö., Polat, Ü., Ejder, S., ve Olçun, Z. (2020). Kadınlarda evlilik uyumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. *Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*. 3(2), 82-90. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1027478>
- Anderson, I. (2002). Understanding indigenous violence. *Australian ve New Zealand Journal of Public Health*, 26, 408-409. <https://doi.org/10.1111/j.1467-842x.2002.tb00335.x>
- Anderson, S.A., Russel W.R., ve Schumm, J. (1983). Perceived marital quality and family life-cycle categories, s. a further analysis. *Journal of Marriage and the Family*. 45(2), 127-139. Erişim adresi: <https://www.jstor.org/stable/351301>
- Antonis, T. (2020). Cognitive psychology, s. investigation of inter-personal relationships with self-awareness. *American Journal of Surgery and Clinical Case Reports*, 2(4), 1-7. <https://doi.org/10.47829/AJSCCR.2020.2401>
- Ataman H. , Bozkurt A. ve Akdeniz Ö. C. (2022). Kadınların aile içinde yaşanan şiddete ilişkin farkındalık düzeylerinin incelenmesi. *Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi*, 31(5), 337-348. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sted/issue/73460/1149434>
- Baykal, T. (2008). Ailede kadına yönelik fiziksel şiddet, bu şiddete ilişkin tutumlar ve kişinin şiddet yaşantısı. (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Bayraktaroğlu, H. T., ve Çakıcı, E. T. (2017). Psychometric properties of Revised form Dyadic Adjustment Scale in a sample from North Cyprus. *International Journal of Educational Science*, 19(2), 114-119. Erişim adresi: <https://doi.org/10.1080/09751122.2017.1393954>
- Barling, J. (1994). Effects of husbands work experiences on wives' marital satisfaction. *The Journal of Social Psychology*, 124, 219-225. Erişim adresi: <https://hosted.smith.queensu.ca/faculty/julianbarling/Articles/1984%20Barling.pdf>

- Bayissa, R. (2020). Attitude and perception of women on domestic violence practiced by husbands. *Ethiopia Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)*, 4(1), 255–270. Erişim adresi: <https://doi.org/10.47264/idea.lassij/4.1.22>
- Beach, S.R., Bradbury, N. B. ve Fincham, F.D. (2002). Evlilik doyumunun doğası ve belirleyicileri üzerine araştırmalar, son on yılın derlemesi. (Ş. Tutarel-Kışlak, Çev.) *Türk Psikoloji Bülteni*, 7(24-25), 120-129. Erişim adresi: <https://psikolog.org.tr/yayinlar/turk-psikoloji-bulteni>
- Britannica (2023). Marriage, definition, history, types, customs, laws, ve facts. Retrieved 24 November 2023, Erişim adresi: <https://www.britannica.com/topic/marriage>
- Blagg, H. (2000). Crisis Intervention in aboriginal family violence. Canberra, s. Commonwealth of Australia. Erişim adresi: https://webarchive.nla.gov.au/awa/20050802054209/http://pandora.nla.gov.au/pan/20664/200508020000/ofw.facs.gov.au/downloads/pdfs/d_v/crisis_interv_summ.pdf
- Bograd, M. (1988). *Feminist perspectives on wife abuse. An introduction*. Yllo, ve M. Bograd (Eds.), In, s. Feminist perspectives on wife abuse. Newbury Park, Sage Focus Edition. 127
- Bozkurt, A. (2014). Evli bireylerde bağlanma stilleri, aile içi eşler arası şiddet ve evlilik uyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul.
- Busby, D. M., Christensen, C., Crane, R. D., ve Larson, J. H. (1995). A revision of the dyadic adjustment scale for use with distressed and non-distressed couples, Construct hierarchy and multidimensional scales. *Journal of Marital Family Therapy*, 21(3), 289-298. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.1995.tb00163.x>
- Büyüköztürk, Ş. (2018). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı*, İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2018). *Research methods in education*. New York, Routledge.

- Creswell, C. W. (2017). *Tarama araştırma desenleri* (Selçuk Doğan ve İsmail Karsantik). Halil Ekşi (Çev. Ed.), Eğitim araştırmaları, s. Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi içinde (s. 480-540). İstanbul: EDAM Yayın.
- Çelik, H., ve Onat-Kocabıyık, O. (2018). Philadelphia farkındalık ölçeği (PFÖ)'nin Türkçe formunun psikometrik özellikleri, *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 48(48), 128-144. Erişim adresi: <https://doi.org/10.15285/maruaeabd.345925>
- Çetin, A., Kurnaz, F.B. ve Özyürek, A. (2018). Demografik bazı özelliklerin aile içi şiddete ilişkin farkındalığı yordama düzeyi. *Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi*, 3(2), 47-60. Erişim adresi: https://unis.karabuk.edu.tr/yayin-detay/2_CZStDG_95/demografik-bazi-ozelliklerin-aile-ici-siddete-iliskin-farkindaligi-yordama-duzeyi
- Çifçi, S. ve Açıık, Y. (2022). Kadına yönelik aile içi şiddet ve nedenleri. *Artuklu International Journal of Health Sciences*, 2 (2), 1-7. Erişim adresi: <https://doi.org/10.29228/aijhs.15>
- Deleş, B., ve Kaytez, N. (2021). Çocuk gelişimci adaylarının aile içi şiddet ve çocuk haklarına ilişkin farkındalık düzeylerinin incelenmesi. *Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 26, 325-347. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/pub/igdirsosbilder/issue/66834/1045345>
- Derebent, E., Karataş, B ve Yüzer, S., Yiğit, R., ve Özcan, A. (2005). Kırsal kesim kökenli kadınların aile içi şiddete ilişkin görüşleri. Erişim adresi: <https://docplayer.biz.tr/18947623-Kirsal-kesim-kokenli-kadinlari-aile-ici-siddete-iliskin-gorusleri-karatas-b-derebent-e-yuzer-s-yigit-r-ozcan-a.html>
- Dilmaç, B. ve Sakarya, E. (2020). Evli bireylerin evlilik uyum, yaşam memnuniyeti ve yaşam bağlılıkları arasındaki yordayıcı ilişkilerin incelenmesi. *Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2 (1), 1-11. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/pub/neueefd/issue/52094/574721>

- Efiliti, E. ve Zhungalbekov, A. (2023). Evli bireylerin evlilik uyumu ve yaşam doyumunun incelenmesi. *Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(1), 1-15. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/pub/akef/issue/73854/1219051>
- Erbek, E., Beştepe, E., Akar, H., Eradamlar, N., ve Alpkan, R. L. (2005). Evlilik uyumu. *Düşünen Adam Dergisi*, 18(1), 39-47. Erişim adresi: https://arsiv.dusunenadamdergisi.org/tr/DergiPdf/DUSUNEN_ADAM_DERGISI_bfc5f80aa37543058aadda0d4bcf7bd3.pdf
- Ersöz, Ş. (2021). Evli bireylerde kişilik özellikleri ve sosyal medya kullanımının evlilik uyumuna etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya.
- Fatima, H. (2014). Marital Adjustment among urban and rural women. *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS)*, 1(8), 108-111. Erişim adresi: <https://www.ijims.com/uploads/a865e9a0ec4bb798202aA12.pdf>
- Gökçe, B. (2011). *Türk toplumunda aile yapısı. Aile sosyolojisi*, Eskişehir Açıköğretim Fakültesi Yayın. Erişim adresi: <https://ets.anadolu.edu.tr/storage/nfs/SOS305U/ebook/SOS305U-17V1S1-8-0-1-SV1-ebook.pdf>
- Grych, J. H., Seid, M., ve Fincham, F. D. (1992). Assessing marital conflict from the child's perspective, The children's perception of Interparental Conflict Scale. *Child Development*, 63(3), 558–572. Erişim adresi: <https://doi.org/10.2307/1131346>
- Gümüşdaş, M. ve Ejder Apay, S. (2016). Gebelikte evlilik uyumu ve sosyal destek arasındaki ilişki. *Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi*, 3(1), 1-8. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hsp/issue/25147/265526>
- Gündoğdu, A. (2007). Relationships between Self-constructs and Marital Quality. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Middle East Technical University Graduate School of Social Science, Ankara.
- Hilton, N.Z., Harris, G.T. ve Rice, M.E. (2003). Adolescents' perceptions of the seriousness of sexual aggression, s. influence of gender, traditional attitudes, and self-reported experience. *Sex Abuse*, 15, 201–214. Erişim adresi: <https://doi.org/10.1023/A,s.1023551417337>

- Hisli-Şahin, N., ve Yeniçeri, Z. (2015). “Farkındalık” üzerine üç araç: Psikolojik farkındalık, bütüncü kendilik farkındalığı ve Toronto bilgece farkındalık ölçekleri, *Türk Psikoloji Dergisi*, 30(76), 48-64. Erişim adresi: <https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/243488/>
- Hortaçsu, N., Kalaycıoğlu, S. ve Rittersberger-Tiliç, H. (2003). Intrafamily aggression in Turkey, s. frequency, instigation and acceptance. *The Journal of Social Psychology*, 143(2), 163-184. Erişim adresi: <https://doi.org/10.1080/00224540309598438>
- Huecker, M., King, K. C., Jordan, G. A., ve Smock, W. Martin R. (2023). Domestic Violence. Retrieved 19 November 2023, Erişim adresi: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499891/>
- Hunter, J. (2022). WHO, in 3 Women Affected By Physical or Sexual Violence. Erişim adresi: <https://s.aoav.org.uk/2013/1-in-3-women-to-be-affected-by-physical-or-sexual-violence/>
- Irmak V. P., Inangil, D. ve Korpe, G. (2020). Attitudes of university students towards violence and domestic violence and related factors. *Ordu University Journal of Nursing Studies*. 3(3), 272-279. Erişim adresi: <https://doi.org/10.25011/cim.v39i6.27523>
- Işık, Ş. ve İlhan, T.S. (2019). Evliliğin ilk yıllarında evlilik yaşamı deneyimi ve evliliğe ilişkin algılar: Sorunlar, zorluklar ve ihtiyaçlar. *Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi*, 7(4), 1430-1448. Erişim adresi: <https://s.dergipark.org.tr/tr/pub/enad/issue/49738/638089>
- İbiloğlu, A. O. (2012). Aile İçi Şiddet. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 4(2), 204-222. Erişim adresi: <https://doi.org/10.5455/cap.20120413>
- İdiz, Z. (2009). Evlilik uyumu, evlilik yatırımı, aile içi şiddet ve intihar girişimi arasındaki bağlantıların sosyal psikolojik açıdan incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Jebraeili, H., Zadeh Mohammadi, A. ve Heidari, M. (2013). Gender differences in mate selection criteria. *Journal of Family Research*, 9(34), 156-171. Erişim adresi: https://jfr.sbu.ac.ir/article_96237.html?lang=en

- Kalkan, M. (2002). Evlilik ilişkisini geliştirme programının, programa katılan eşlerin evlilik uyumu üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
- Karahan, T. F. ve Sardoğan, M. E. (2005). Evli bireylere yönelik bir insan ilişkileri beceri eğitimi programının evli bireylerin evlilik uyum düzeylerine etkisi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 38(2), 89-102. Erişim adresi: https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000117
- Karasar, N. (2023). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler*. Ankara: Nobel Akademik.
- Karayağz, Ş., Taş, E. ve Hamurcu, A. (2019). The effect of number of children on marital satisfaction and spouse support. *Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 43(1), 145-154. Erişim adresi: <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/46333/582253>
- Kendrick, H. M, Drentea P. (2016). Marital adjustment. *Encyclopedia of Family Studies*, 1, 1-2.
- Keshavarz, M., Shariati, M., Ebadi, A., ve Moghadam, Z. B. (2018). Desire and attitude to marriage among unmarried Iranian youth, s. A qualitative study. *International Journal of Women's Health Reproduction Sciences*, 6(4), 425-431. Erişim adresi: https://www.ijwhr.net/pdf/pdf_IJWHR_372.pdf
- Kurnaz, F. B. ve Özyürek, A. (2019). Aile içi şiddet farkındalığı ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. *Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi*, 9(1), 227-250. Erişim adresi: <https://doi.org/10.23863/kalem.2019.126>
- Kurtuldu, O.R. (2018). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına karşı aile içi şiddetle mücadele kampanyaları; Sabancı vakfı "iş dünyası aile içi şiddete karşı" projesi analizi. *Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 97-110. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mukatcad/issue/41798/504455>
- Naçar, M., Baykan, Z., Poyrazoğlu, S., ve Çetinkaya, F. (2009). Kayseri ilindeki iki sağlık ocağı bölgesinde kadına yönelik aile içi şiddet. *TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni*, 8(2), 131-138. Erişim adresi: <https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/92552/>

- Owen, D.W. ve Owen, F.K. (2008). Kadına yönelik aile içi şiddet. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Erişim adresi: <http://kasaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/34/2013/11/Aile-ici-siddet-HUNEE-2008-AnaRapor.pdf>
- Özgüven İ.E. (2017). *Evlilik ve aile terapisi*. Ankara, s. Nobel Akademik.
- Powell, G. N. ve Greenhaus, J. H. (2010). Sex, gender, and the work-to-family interface, s. Exploring negative and positive interdependencies. *Academy of Management Journal*, 53(3), 513-534. Erişim adresi: <https://doi.org/10.5465/AMJ.2010.51468647>
- Saei Ghare Naz, M. (2017). Comparative study of childbearing pattern in women with marital satisfaction and marital dissatisfaction. *Evidence Based Care Journal*. 7(3), 71-75. Erişim adresi: <https://doi.org/10.22038/EBCJ.2017.24654.1540>
- Safiyari J. H. ve Zare, B. (2015). The study of marital satisfaction and its determinants on married women and men in Tehran city. *Quarterly Journal of Women's Studies Sociological and Psychological*. 13(1), 111-140. Erişim adresi: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4105603/>
- Sargın, N. (2010). Öğretmen adaylarının çatışma ve şiddete ilişkin farkındalık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 16(4), 601-616. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10330/126627>
- Shigeto et al. (2014). Roles of family cohesiveness, marital adjustment, and child temperament in predicting child behavior with mothers and fathers. *Journal of Social and Personal Relationships*, 31(2), 200-220. Erişim adresi: <https://doi.org/10.1177/0265407513490586>
- Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. *Journal of Marriage and the Family*, 38(1), 15-28. Erişim adresi: <https://doi.org/10.2307/350547>
- Stanley, S. M., Ragan, E. P., Rhoades, G.K. ve Markman, H.J. (2012). Examining changes in relationship adjustment and life satisfaction in marriage. *Journal of*

Family Psychology, 26(1), 165-170. Erişim adresi:
<https://doi.org/10.1037/a0026759>

Şahin, H. (2017). Evli bireylerin otomatik düşünce kalıplarının evlilik uyumu üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Şahin, M. E., Öyekçin Güleç, D., ve Yetim, D. (2012). Kadına yönelik farklı eş şiddeti tiplerini etkileyen psikososyal faktörler. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 23(2), 75-81. Erişim adresi: <https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/135297/>

Şendil, G., ve Korkut, Y. (2008). Evli çiftlerdeki çift uyumu ve evlilik çatışmasının demografik özellikler açısından incelenmesi. *Psikoloji Çalışmaları*, 28(1), 15-34. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/pub/iupcd/issue/9405/117912>

Şener, A. ve Terzioğlu, R. G. (2002). Ailede eşler arasında uyuma etki eden faktörlerin araştırılması (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Şenol, D. ve Yıldız, S. (2011). *Bir kentleşme sorunu olarak gecekonduarda yaşanan aile içi şiddet ve kadın: Ankara ili, Çankaya ilçesi, Yıldız örneği*, 38. (ICANAS) Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. Çevre, Kentleşme Sorunları ve Çözümleri Bildiriler Kitabı, Cilt II. ss.841-851.

Tekin, Ü. (2011). *Şiddet*. Ankara: Orient Yayınları.

Tuzcu, A. (2017). Evli bireylerde kişilik özelliklerinin evlilik uyumu ve evlilik doyumu üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

TDK (2023). Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Güncel Türkçe sözlük. Erişim adresi: <https://sozluk.gov.tr>

TUIK (2022). Evlenme ve boşanma istatistikleri, Erişim adresi: <https://data.tuik.gov.tr>

Uçar, M. A. (2003). *Aile içi şiddet ve aile korunması yasası*. Ankara: Yetkin Yayınları.

Ünal, G. (2023). Aile içi şiddet. *Aile ve Toplum*, 2(9), 85-93. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/198147>

- Valadkhani, M., Mahmoudpour, A., Farahbakhsh, K., ve Bajestani, H. S. (2017). The effects of partner-selection patterns, marriage age, and age differences between spouses on marital quality of married women in Tehran. *Clinical Psychology Studies*, 7(25), 173-190. Eriřim adresi: https://jcps.atu.ac.ir/article_7137.html?lang=en
- Walker, L. E. (1999). Psychology and domestic violence around the world. *American Psychologist*, 54 (1), 21 -29. Eriřim adresi: <https://psycnet.apa.org/record/1999-00167-002>
- WHO (2002). The World report on violence and health. Geneva: World Health Organization. Eriřim adresi: <https://www.who.int/publications/i/item/9241545615>
- WHO (2023). Violence against women. Geneva: World Health Organization. Eriřim adresi: <http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Yalçın, H. (2014). Evlilikuyumu ile sosyo-demografik özellikler arasındaki ilişki. *Eğitim ve Öğretim Arařtırmaları Dergisi*, 3(1), 250-261. Eriřim adresi: <http://jret.org/FileUpload/ks281142/File/24.yalcin.pdf>
- Yıldırım, A. (1998). *Sıradan řiddet, kadına ve çocuęa yönelik řiddetin toplumsal kaynakları*. İstanbul: Boyut Yayınları.